

ANALITIK VA A - ANALITIK FUNKSIYALARNING XOSSALARI

Rustamova Mastura Samadovna¹, Karimova Mahliyo Uroz qizi²

¹dotsent, O'zMU, ²magistrant, AIFU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343033>

Annotatsiya. Ushbu ishda analitik funksiyalar va A -analitik funksiyalar uchun muhim bo'lgan Koshi teoremasi va Koshining integral formulasi analoglari o'rganilgan.

Abstract. The paper studies the Cauchy theorem and the Cauchy integral formula, which are important for analytic and A -analytic functions.

Аннотация. В работе изучены теорема Коши и интегральная формула Коши важные для аналитических и A -аналитических функций.

Kalit so'zlar: analitik funksiyalar, A -analitik funksiyalar, Koshi teoremasi.

Keywords: analytic functions, A -analytic functions, Cauchy's theorem.

Ключевые слова: аналитические функции, A -аналитические функции, теорема Коши.

Hozirgi vaqtda A -analitik funksiyalarning funksional xossalari o'rganish kompleks o'zgaruvchili funksiyalari nazariyasining muhim masalalaridan biridir. Bundan tashqari A -analitik funksiyalar dinamika masalalarida, seysmik hisob usullarini bilishda, nazariy mexanikada ko'plab tadbirlarga ega.

Ma'lumki, \square kompleks tekislikdagi biror D sohada ($D \subset \square$) berilgan $w = f(z)$ funksiya shu sohada analitik (golomorf) funksiya bo'lsa, u holda bu funksiya shu sohada ko'plab muhim xossalarga ega bo'ladi. Bunday xossalardan biri kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasining fundamental teoremasi hisoblangan Koshi teoremasidir.

Teorema 1. (Koshi teoremasi)[5]. Agar $f(z)$ funksiya bir bog'lamli D sohada ($D \subset \square_z$) golomorf bo'lsa, u holda $f(z)$ funksiyaning D sohada yotuvchi har qanday silliq (bo'lakli silliq) γ yopiq chiziq (yopiq kontur) bo'yicha integrali nolga teng bo'ladi:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Koshining integral formulasi ham kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasida muhim o'rin tutadi.

Kompleks sonlar tekisligi \square_z da chegaralangan D sohani qaraylik. Uning chegarasi ∂D silliq (bo'lakli silliq) chiziqdan iborat. Bu yopiq egri chiziq musbat yo'nalishda olingan bo'lsin. Aytaylik $f(z)$ funksiya

$$\bar{D} = D \cup \partial D$$

to'plamda aniqlangan bo'lsin.

Teorema 2. [5] Agar $f(z)$ funksiya D sohada golomorf bo'lib, \bar{D} da uzluksiz bo'lsa, u holda $\forall z \in D$ nuqta uchun

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\delta D} \frac{f(t) dt}{t - z} \quad (1)$$

tenglik o'rinli bo'ladi.

Bu formula Koshining integral formulasi deb ataladi, (1) formula yordamida holomorff funksiyalarning bir nechta muhim xossalari isbotlanadi.

Kompleks o'zgaruvchili funksiyalari nazariyasida A-analitik funksiyalar ham muhim ahamiyatga ega. Aytaylik Ω soha $\square \cong \square^2$ kompleks tekislikda berilgan soha bo'lsin. Ma'lumki, $z = x + iy$ bo'lsa, u holda

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{i} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{i} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Faraz qilaylik, $A(z) \in C(\Omega)$ funksiya uchun

$$D_A = \frac{\partial}{\partial z} - \overline{A(z)} \cdot \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \quad \overline{D}_A = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} - A(z) \cdot \frac{\partial}{\partial z}$$

bo'lsin.

Ta'rif 1. Differensiallanuvchi $f(z)$ funksiya Ω sohada A-analitik deyiladi, agar $\forall z \in \Omega$ nuqta uchun

$$\overline{D}_A f(z) = 0 \quad (2)$$

tenglik o'rinli bo'lsa.

Ta'rif 2. Differensiallanuvchi $f(z)$ funksiya Ω sohada A-antianalitik deyiladi, agar $\forall z \in \Omega$ nuqta uchun

$$D_A f(z) = 0 \quad (2')$$

tenglik o'rinli bo'lsa.

Ma'lumki (2) tenglama Beltrami tenglamasi deyiladi va $|A(z)| < 1$ bo'lganda uning gomeomorf yechimi $f: \Omega \rightarrow C$ kvazikonform akslantirishni beradi. Kvazikonform akslantirishlar nazariyasi matematika, mexanika, fizika kabi fanlardagi ko'plab tadqiqotlarning predmeti bolib, ko'plab tadbirlarga ega va yaxshi o'rganilgan.

A.L.Buxgeym va S.G.Kazantsevlarning bir qator ishlarida A-analitik funksiyalarning bir necha tomografiya masalalariga: rentgen, seysmik tomografiya va boshqa masalalarga tatbiqlari o'rganilgan. Bu masalalar funksiyani uning barcha mumkin bo'lgan gipertekisliklar bo'yicha integrallari orqali tiklash haqidagi Radon masalasi bilan bevosita bog'liq. Ma'lum bo'lishicha funksiyani tiklash haqidagi Radon masalasini

$$f_{\bar{z}} - Af_z = 0$$

tenglama uchun chegaraviy masala sifatida qarash mumkin. Bu yerda f – qiymatlari qandaydir X Banax fazosida bo'lgan, z kompleks o'zgaruvchining funksiyasi, A – chiziqli uzluksiz operator.

A-analitik funksiyalarning algebraik xossalari keltirilgan adabiyotlarda batafsil bayon qilingan. Biz A-analitik funksiyalar uchun Koshi teoremasining analogini qaraymiz.

Teorema 3. (Koshi teoremasining analogi)[3]. Agar $f(z) \in O_A(D) \cap C(\bar{D})$, bunda ∂D chegarasi to'g'ri-riluvchi bo'lgan soha bo'lsa, u holda

$$\int_{\partial D} f(z)(dz + A(z)d\bar{z}) = 0$$

o'rinli bo'ladi.

Bu teorema A - analitik funksiyalar nazariyasining muhim teoremlaridan biridir. Endi biz A - analitik funksiya uchun Koshi integrali formulasining analogini hosil qilamiz.

Teorema 4. (Koshi integral formulasi analogi) [4]. $D \subset \mathbb{C}$ – qavariq soha va $G \subset D$ uning chegarasi ∂D bo'lakli silliq bo'lgan ixtiyoriy qism sohasi bo'lsin. U holda ixtiyoriy $f(z) \in O_A(G) \cap C(\bar{G})$ funksiya uchun

$$f(z) = \int_{\partial G} K(\zeta; z) f(\zeta)(d\zeta + Ad\bar{\zeta}), \quad z \in G$$

formula o'rinli, bu yerda

$$K(z; \zeta) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{z - \zeta + \int_{\gamma(z; \zeta)} \overline{A(\tau)} d\tau}$$

Koshi yadrosi bo'lib, $\gamma(z; \zeta) - \zeta$, $z \in D$ nuqtalarni tutashtiruvchi egri chiziq yoki ζ nuqtadan z nuqtaga boruvchi ixtiyoriy yo'l, $K(z; \zeta)$ yadro $z=\zeta$ dan tashqari boshqa nuqtalarda A - analitik funksiya bo'ladi, ya'ni $K \in O_A(D \setminus \zeta)$. Shuningdek, $K(z; \zeta)$ uchun $z = \zeta$ nuqta birinchi tartibli qutb nuqta bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahlfors L. Lectures on quasiconformal mappings, Toronto-New York London, 1966, –133 pp.
2. Sadullaev A., Jabborov N.M. On a class of A-analitic functions // Siberian Federal University, Maths&Physics, 2016, Vol. 9(3), pp. 374-383.
3. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Теорема Коши для A(z)-аналитических функций // Узбекский математический журнал, 2014, №1, ст. 15-18.
4. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Аналог интегральной формулы Коши Коши для A(z)-аналитических функций // Узбекский математический журнал, 2016, №4, ст. 50-59.
5. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ// Ч. II. М., Наука, 1985, – 464 с.